

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕАКТИВНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Молодежный сегмент рынка труда отличается определенной спецификой и характеризуется экономической активностью, которая в различных возрастных группах может существенно отличаться. В категории «молодежь» рассматриваются молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, но молодежь – это неоднородная социально-демографическая группа и в современных условиях ее вовлеченность в трудовую деятельность снижается, а мотивация претерпевает изменения.

Обычно выделяют несколько групп молодежи: от 15 до 19 лет, от 20 до 24 лет, от 25 до 29 лет. В России группа молодежи 15-19 лет имеет наименьшую долю в составе рабочей силы (0,6%), наиболее же значима доля группы 25-29 лет, которая составляла в 2022 г. 15,1%. По возрастной группе 20-24 года наблюдается тенденция сокращения численности молодежи.

Большинство молодых людей возрастной когорты от 15 до 24 лет получает образование и многие из них экономически неактивны. Следует отметить, что уровень их участия в рабочей силе сокращается. В нашей стране в наибольшей степени это характерно для лиц в возрасте от 15 до 19 лет: если в 2010 г. он составлял 11,6%, то в 2022 г. – 5,7%. Такая же тенденция характерна и для возрастной группы от 20 до 24 лет, но темпы сокращения за рассматриваемый период с 2010 г. по 2022 г. не столь значительны и составили 8 процентных пунктов (62,5% и 54,5% соответственно). Как отмечается в литературе, увеличение экономической неактивности среди 15-19-летних вряд ли стоит рассматривать как негативную тенденцию, поскольку она связана преимущественно с тем, что все большая часть молодежи остается в системе образования [1], но при этом следует отметить, что вопрос о том, надо ли студентам работать в период обучения, остается дискуссионным.

Наиболее же активны представители возрастной группы от 25 до 29 лет, которые либо работают, либо ищут работу. Так, уровень участия в рабочей силе в возрастной когорте 25-29 лет составляет около 90% и максимальное значение было отмечено в 2017-2018 гг. – 89,2%. Несмотря на некоторые колебания, уровень участия в рабочей силе в 2022 г. составил 89% [4]. Однако уровень занятости молодежи в возрасте 25-29 лет за рассматриваемый период увеличился всего на 4,3 процентных пункта (80,1% и 84,4% в 2010 г. и 2022 г. соответственно), а уровень занятости лиц в возрасте 20-

24 года сократился на 6 процентных пунктов (53,2% и 47,2% соответственно) [4, 5].

Кроме того, следует учитывать характерную для многих стран тенденцию увеличения численности лиц, не входящих в состав рабочей силы (экономически неактивного населения). По прогнозу Международной организации труда (МОТ) к 2030 г. уровень экономической активности населения снизится, причем как в странах с высоким уровнем доходов, так и с низким [6].

Однако, как справедливо отмечается в литературе, остаются не выявленными причины отсутствия экономической активности у большинства неактивных когорт населения, выделяемых Росстатом, кроме 35,3% лиц, занятых в обучении. А именно в понимании причин нежелания работать и получать заработок – ключ к изменению ситуации, к включению в полноценную трудовую деятельность ряда неактивных граждан, которые могли бы при определенных условиях достойно профессионально реализоваться и зарабатывать [2]. Исследование этих причин, оценка состояния рынка труда с учетом мотивов поведения различных социально-демографических групп населения, и особенно молодежи, представляется актуальной проблемой.

Увеличение же численности лиц, не входящих в состав рабочей силы, можно оценивать, с одной стороны, как отражение роста уровня жизни населения (например, респонденты заявляют, что «нет необходимости работать»), но, с другой стороны, помимо прочего – это ограничение притока в категорию занятых, а также дополнительная нагрузка на институты социальной поддержки населения [2]. Поэтому особое значение приобретает анализ этих процессов в молодежном сегменте рынка труда и его региональной специфики, поскольку эффективность экономики тесно связана с занятостью молодежи, формированием его трудового потенциала и компетенций, которые будут соответствовать особенностям развития инновационной экономики.

В связи с этим целью исследования является оценка соотношения численности лиц в возрасте 20-29 лет, не входящих в состав рабочей силы (экономически неактивных), и численности занятых этой возрастной когорты в регионах Российской Федерации. Возрастной интервал определен с учетом экономической неактивности большинства 15-19-летних молодых людей.

В работе [3] рассчитан общий коэффициент экономической нагрузки занятых, а в данной работе анализ произведен на основе частного коэффициента экономической нагрузки занятого населения в возрасте 20-29 лет на 1000 человек:

$$K_{\text{экон. нагрузки занятых}} = (N/E) * 1000 \quad (1)$$

где

N – численность лиц, не входящих в состав рабочей силы (экономически неактивное население),

Е – численность занятых.

$$K_{\text{экон. нагрузки занятой молодежи}} = (N/E) * 1000 \quad (2)$$

где

N – численность лиц, не входящих в состав рабочей силы (экономически неактивное население) в возрасте 20-29 лет,

E – численность занятых в возрасте 20-29 лет.

Расчеты произведены по данным обследований рабочей силы Федеральной службы государственной статистики РФ.

На следующем рис. 1 представлена динамика общего коэффициента экономической нагрузки занятых и частного коэффициента экономической нагрузки занятого населения в возрасте 20-29 лет в России за период с 2010 по 2022 годы.

Рис.1. Динамика экономической нагрузки занятых в России, на 1000 человек.

Источник: рассчитано по [4, 5].

Следует отметить, что общая экономическая нагрузка занятых больше и прослеживается тенденция снижения значения этого показателя (с учетом изменения методологии учета численности населения при проведении обследования рабочей силы в 2017 г.). Такая же тенденция снижения наблюдается и по частному коэффициенту экономической нагрузки молодежи, но

в среднем за рассматриваемый период разрыв был довольно значительным и составил 188,4 пункта.

Отметим также, что в 2020 г. пандемия привела к более значительному увеличению экономической нагрузки занятой молодежи. Так, по сравнению с предыдущим годом значение общего коэффициента экономической нагрузки увеличилось на 15,5 пунктов, а частного коэффициента нагрузки занятой молодежи – на 23,9 пункта. Это было связано с существенным сокращением численности занятых и ростом уровня безработицы этой возрастной когорты, хотя при этом тенденция сокращения численности молодежи, не входящей в состав рабочей силы (экономически неактивной), не изменилась.

В 2021 г. сложилась несколько другая ситуация: наблюдалось сокращение значения частного коэффициента экономической нагрузки молодежи, поскольку довольно значительно уменьшилась как численность неактивной молодежи, так и молодых занятых в возрасте 20-29 лет (на 313 тыс. чел. и 472 тыс. чел. соответственно). В следующем, 2022 г. значение частного коэффициента экономической нагрузки молодежи увеличилось в связи с ростом численности неактивной молодежи и более существенным сокращением численности занятых. В структуре занятых по возрастным группам по сравнению с предыдущим годом численность занятой молодежи в возрасте 25-29 лет уменьшилась в наибольшей степени (более чем на 600 тыс. человек), что и привело к тому, что в 2022 г. было отмечено максимальное значение частного коэффициента нагрузки занятых за рассматриваемый период. При этом в условиях восстановления рынка труда значение общего коэффициента нагрузки занятого населения в 2021-2022 годах снижалось и было ниже, чем до пандемии.

Таким образом, следует отметить, что в возрастной группе 20-29 лет наблюдаются весьма значительные изменения: за 10 лет – с 2010 г. по 2019 г. – численность занятых уменьшилась более чем на 3 млн. человек, численность же лиц, не входящих в состав рабочей силы, уменьшилась на 1782 тыс. человек. Сегодня трудно оценивать степень устойчивости этих тенденций, но данные за 2022 г. пока подтверждают тенденцию роста экономической неактивности и сокращения численности занятых этой возрастной группы.

Рассмотрим относительный показатель экономической нагрузки занятой молодежи возрастной группы 20-29 лет в регионах России.

В таблице 1 представлены минимальные и максимальные значения частного коэффициента экономической нагрузки занятых в возрасте 20-29 лет в регионах России в 2022 году.

Таблица 1

Нагрузка занятого населения в возрасте 20-29 лет
в регионах России в 2022 г., на 1000 чел.

	всего	20-29 лет		всего	20-29 лет
Максимальные значения			Минимальные значения		
Тамбовская область	721,7	504,4	Чукотский АО	317,4	122,1
Пензенская область	767,8	506,1	Нижегородская обл.	558,3	132,7
Карачаево-Черк.Респ.	814,4	523,6	Республика Мордовия	558,9	182,1
Республика Бурятия	837,7	551,0	Кировская область	700,5	205,2
Краснодарский край	699,1	562,3	Архангельская область без АО	754,6	223,7
Кабардино-Балкарская Респ.	599,8	597,3	Архангельская обл.	740,7	226,7
Ставропольский край	695,1	601,4	Тверская область	674,6	234,0
Республика Дагестан	760,5	682,3	Белгородская область	591,8	237,5
Республика Адыгея	925,4	721,8	Владимирская область	600,5	238,2
Республика Тыва	801,5	758,2	Республика Карелия	762,9	245,6
Республика Северная Осетия-Алания	826,6	841,1	Республика Татарстан	572,9	250,9

Источник: рассчитано по [4].

Таким образом, в регионах России наблюдается значительная дифференциация экономической нагрузки занятого населения, в том числе и в возрастной группе 20-29 лет. В 2022 г. вариационный размах общего коэффициента экономической нагрузки занятых составлял 608 пунктов, а по частному коэффициенту нагрузки молодежи – 718,9 пункта (минимум в Чукотском автономном округе и максимум в Республике Северная Осетия-Алания). В группе регионов с минимальными значениями рассматриваемого частного коэффициента значения общего и частного коэффициентов отличаются более значительно, чем в других регионах. Это в определенной степени свидетельствует о том, что занятость в этих субъектах РФ во многом определяется экономической активностью молодежи.

Следует отметить также, что максимальная нагрузка занятой молодежи наблюдалась не только в республиках Северного Кавказа, но и в Тамбовской и Пензенской областях. Однако, несмотря на проблемы занятости в Северо-Кавказском федеральном округе, в республиках этого региона значение частного коэффициента нагрузки занятой молодежи также меньше, чем общая нагрузка занятого населения.

Список использованной литературы:

1. Вишневская Н., Зудина А. Экономически уязвимые группы молодежи в странах ОЭСР и России / Мировая экономика и международные отношения, 2018, том 62, № 11, с. 99-107. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-11-99-107

2. Колесникова О.А., Маслова Е.В., Околелых И.В. Проблемы трудовых ресурсов: дефицит, сдвиги в структуре, парадоксы старения. Социально-трудовые исследования. 2022;47(2):42-55. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-47-2-42-55.

3. Нанавян А.М. Оценка экономической нагрузки на население и занятость в регионах России / Общество и экономика. №7, 2023. с. 22-36. DOI: 10.31857/S020736760026571-7

4. Обследование рабочей силы / Федеральная служба государственной статистики России, 2022 г. – gks.ru

5. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2022 / Стат.сб./Росстат. М., 2022. 151 с.

6. Persons outside the labour force: How inactive are they really? / URL https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_714359/lang--en/index.htm